

Научная статья / Original research

УДК 378.4

<https://doi.org/10.33873/3034-4379.2025.2-1.130-144>

Реформа высшего образования в России: исторический контекст выхода из Болонского процесса

Яна Вячеславовна Осташова

Ostashova.y.v@my.mgimo.ru

*Московский государственный институт международных
отношений (университет) МИД России,
г. Москва, Россия*

Резюме

Представленная статья является анализом контуров реформы высшего образования в России в контексте выхода из Болонского процесса и предшествующих ему событий. Во вступительной части статьи производится постановка проблемы и дается краткое описание дизайна исследования. Затем следует обзор использованной научной литературы и источников, отражающий теоретическую базу исследования. Ключевыми методами исследования стали анализ научной литературы и источников, сравнительный анализ, исторический и системный подходы. Результатами исследования являются анализ целей и принципов Болонского процесса, итогов участия в нем России и оценка контуров новой системы высшего образования. В заключительной части подводятся итоги анализа озвученных выше тем.

Ключевые слова: Болонский процесс, ЕПВО, высшее образование, российское образование, мягкая сила, выход России из Болонского процесса, реформирование высшего образования в России

Для цитирования: Осташова Я. В. Реформа высшего образования в России: исторический контекст выхода из Болонского процесса // Пространство науки. 2025. Т. 2, № 1. С. 130–144. DOI: <https://doi.org/10.33873/3034-4379.2025.2-1.130-144>

Reform of Higher Education in Russia: Historical Context of Withdrawal from the Bologna Process

Yana V. Ostashova
Ostashova.y.v@my.mgimo.ru

MGIMO University,
Moscow, Russia

Abstract

The presented article analyzes the contours of the reform of higher education in Russia in the context of its withdrawal from the Bologna Process and the preceding developments. The introductory section outlines the problem statement and provides a brief description of the research design. This is followed by a review of the scientific literature and sources used, reflecting the theoretical foundation of the study. The key research methods include analysis of scientific literature and sources, comparative analysis, and historical and systemic approaches. The outcome of the study is an analysis of the goals and principles of the Bologna Process, the results of Russia's participation in it, and an assessment of the contours of the new higher education system. The concluding section summarizes the findings of the analysis of the aforementioned topics.

Keywords: Bologna Process, EHEA (European Higher Education Area), higher education, Russian education, soft power, Russia's withdrawal from the Bologna Process, reform of higher education in Russia

For citation: Ostashova YaV. Reform of Higher Education in Russia: Historical Context of Withdrawal from the Bologna Process. *Science Space*. 2025;2(1):130-144. DOI: <https://doi.org/10.33873/3034-4379.2025.2-1.130-144>

Введение / Introduction

Период участия России в Болонском процессе с сентября 2003 г. по апрель 2022 г.¹ характеризуется активным реформированием российской системы высшего образования в рамках идеи создания единого Европейского пространства высшего образования (ЕПВО). Приостановка участия России в Болонском процессе ясно продемонстрировала наличие сильной политической направленности этого проекта как части общей политики «мягкой силы», осуществляемой западными странами по расширению своего культурного и экономического влияния.

Указанное обстоятельство привело к отказу России от планов участия в Болонском процессе и возврату к разработке собственной национальной стратегии развития высшего образования². В связи с этим представляется актуальным проанализировать реформу высшего

¹ Russian Federation // EHEA. URL: <https://eha.info/page-russian-federation> (дата обращения: 12.03.2025).

² Валерий Фальков выступил на «правительственном часе» в Госдуме // Минобрнауки России. URL: https://www.minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/95016/?sphrase_id=8588572 (дата обращения: 12.03.2025).

образования в России в историческом разрезе, что позволит более комплексно оценить возможные траектории дальнейшего развития.

Таким образом, задачами настоящей статьи являются рассмотрение целей и принципов Болонской модели в контексте истории развития российского высшего образования, анализ периода участия России в Болонском процессе и оценка актуального проекта новой стратегии развития высшего образования в России.

Использование исторического и сопоставительного подходов, а также включение новых данных позволит дополнить существующие исследования по этой теме и даст возможность предварительной оценки современных векторов развития российской системы высшего образования, что представляется особенно важным в период ее активной трансформации.

Обзор литературы / Literature Review

Современный процесс реформирования системы высшего образования в России и анализ итогов участия в Болонском процессе нашли широкое отражение в исследовательской литературе, что затрудняет ее систематизацию. В связи с этим в рамках статьи были проанализированы исследования, которые, по мнению автора, наиболее важны для понимания темы исследования и выбранного подхода.

В отношении анализа ключевых принципов и целей Болонского процесса был сделан выбор в пользу первостепенного анализа источников, таких как коммюнике и другие официальные документы ЕПВО, что обусловлено задачами по выстраиванию собственной аргументации относительно характера этих документов. Полезными также оказались обобщающие работы по оценке эффективности деятельности ЕПВО таких авторов, как М. Приям, М. Кроэр, Л. Феррейра-Перейра.

Итоги участия России в Болонском процессе многократно обсуждались российскими исследователями, среди которых можно выделить И. Берга, О. В. Костюченко, Н. А. Кулакова, Л. В. Константинову и других. Интенсивный характер обсуждений указывает на наличие системных предпосылок выхода России из Болонского процесса, наибольшее количество дискуссий вызывали противоречия между традиционной российской системой высшего образования и принципами Болонской системы.

Осмысление контуров новой парадигмы российской системы высшего образования только начинается, что связано с ограниченным количеством доступного материала для анализа. В этом отношении особенно стоит отметить работу А. Г. Бермуса, обобщившего результаты научных исследований последних лет.

Вместе с тем актуальный характер темы придает особую важность анализу новых источников, что было положено в основу этой части работы. В связи с этим были проанализированы последние официальные сообщения, связанные с разработкой Стратегии развития российского образования на период до 2036 года.

Методы исследования / Methods

Ключевыми методами для проведения настоящего исследования стали анализ научной литературы и источников, сравнительный анализ, исторический и системный подходы.

Анализ научной литературы и источников позволил обеспечить теоретическую глубину работы, избежать повторения существующих исследований и добавить новый материал по теме. Для этого автором были рассмотрены ключевые исследования указанной темы за последние пять лет, представляющие разные подходы к оценке участия России в Болонском процессе и взгляды на траекторию дальнейшего развития национальной системы высшего образования. Кроме того, автором был проведен собственный анализ источников, включающих опубликованные документы ЕПВО и Правительства РФ, а также заявления официальных лиц.

Исторический подход дал возможность выстроить хронологию процесса реформ высшего образования в России, проследить динамику и выявить причинно-следственные взаимосвязи. Понимание исторического контекста выхода России из Болонского процесса является важным для всестороннего анализа текущих реформ.

Сравнительный анализ был использован для сопоставления моделей и стратегий реформирования российского высшего образования на разных исторических этапах, что было необходимо для анализа специфики и определения сущностных характеристик новой модели по сравнению с предыдущими.

Наконец, системный подход позволил подойти к анализу реформы высшего образования с учетом влияния разнообразных факторов и процессов, включая политические, экономические, исторические, общественные и др. Использование этого подхода дало возможность сформулировать выводы и представить сценарии дальнейшего развития системы высшего образования в России.

Результаты и дискуссия / Results and Discussion

Причины современной реформы высшего образования в России заключаются в совокупности политических, экономических, общественных и исторических факторов. После распада СССР и смены общественно-политической формации в России национальная система высшего образования столкнулась с рядом чрезвычайно сложных вызовов, которые усиливались по мере продолжения процессов глобализации, передела сфер влияния среди развитых стран, беспрецедентного развития новых технологий, возникновения новых мировых кризисов.

В этих обстоятельствах перед Россией стояла задача не только модернизировать систему высшего образования, но и определить свое место с точки зрения взаимоотношений с западными странами и иными центрами силы, которые развивали собственные интеграционные проекты, направленные на расширение своих сфер влияния. В рамках настоящей статьи будет рассмотрена история взаимодействия России с проектом ЕПВО, отражающим политические интересы Европейского Союза.

Болонский процесс: основные цели и принципы

Болонский процесс официально получил свое название в связи с подписанием Болонской декларации в 1999 г., но предыстория его разработки восходит к конференции министров образования ЕС 1971 г. [1]. Если изначально речь шла об объединении образовательных моделей внутри блока, то достаточно скоро эта тема получила и внеблоковое звучание. Проанализируем ключевые положения Болонской декларации 1999 года.

В первом абзаце документа утверждается растущее осознание необходимости построения более целостной и влиятельной Европы (a more complete and far-reaching Europe)³, что выразилось в постепенном формировании Европейского пространства высшего образования.

Основными принципами Болонской системы, согласно декларации, стали упрощенная система признания дипломов, введение уровневой системы образования и системы кредитов как универсальных зачетных единиц, развитие академической мобильности, кооперация в сфере подтверждения качества образования, продвижение необходимых европейских направлений развития высшего образования⁴.

В 2010 г. было официально провозглашено создание ЕПВО, что нашло отражение в Будапештско-Венской декларации⁵. Структура управления ЕПВО включает регулярные конференции министров стран-участниц, по итогам которых издается коммюнике с принятыми решениями и заявлениями⁶. В перерывах между сессиями функции высшего исполнительного органа выполняет Наблюдательная группа по Болонскому процессу (BFUG), в состав которой входят представители стран-участниц, представители членов с правом совещательно-го голоса, а также представители партнерских организаций⁷.

Если в коммюнике 2010 г. утверждалась готовность построения ЕПВО на принципах уважения к разнообразию культур, языков и систем высшего образования⁸, то в последнем на данный момент Тиранском коммюнике 2024 г. многие ключевые определения ЕПВО были пересмотрены.

Так, академическая интеграция стала трактоваться как набор определенных практик и установок в соответствии с этическими и профессиональными принципами, были введены понятия общественной ответственности национальных правительств перед обществом в широком смысле за внедрение европейских принципов

³ 1999 Bologna Declaration // EHEA. URL: <https://ehea.info/page-ministerial-conference-bologna-1999> (дата обращения: 12.03.2025).

⁴ Там же.

⁵ Budapest-Vienna Declaration on the European Higher Education Area // EHEA. URL: <https://ehea.info/page-ministerial-declarations-and-communications> (дата обращения: 12.03.2025).

⁶ Ministerial Declarations and Communiqués // EHEA. URL: <https://ehea.info/page-ministerial-declarations-and-communications> (дата обращения: 12.03.2025).

⁷ The Bologna Follow-up Group // EHEA. URL: <https://ehea.info/page-the-bologna-follow-up-group> (дата обращения: 12.03.2025).

⁸ Budapest-Vienna Declaration on the European Higher Education Area // EHEA. URL: <https://ehea.info/page-ministerial-declarations-and-communications> (дата обращения: 12.03.2025).

высшего образования⁹, что следует отнести к идеологическим приемам, направленным на оправдание исключения России из Болонского процесса и продвижение внешнеполитической повестки ЕС.

В качестве дополнительного подтверждения этой позиции можно привести ключевые цели по развитию университетов, опубликованные в официальном докладе Еврокомиссии в 2022 г. На период до 2024 г. были заявлены такие цели, как усиление европейского пространства высшего образования и науки, поддержка университетов как проводников европейского образа жизни, усиление роли университетов в проведении реформ по цифровизации и переходу на зеленые технологии, укрепление университетов в качестве источников усиления статуса и первенства ЕС на международной арене [3].

Как следует из этого списка, политическая роль продвижения ЕПВО имеет для ЕС первостепенное значение, в то время как роль университетов в качестве самостоятельных организаций снижается, уступая место наднациональным задачам.

Вместе с этим нельзя отрицать некоторые положительные достижения Болонской системы, в число которых входят единообразие в структуре высшего образования, обеспечение гарантий качества образования, облегчение процесса признания дипломов [3]. Внедрение трехуровневой системы образования, а также системы кредитов как универсальных зачетных единиц позволило добиться гибкости национальных образовательных моделей и предоставить студентам широкие возможности для выбора своих образовательных траекторий.

В качестве приоритетных направлений развития Болонского процесса называются обучение, инклюзивность и трудоустройство, приверженность которым регулярно подтверждается в принимаемых декларациях и коммюнике [4]. При этом в связи с активным расширением ЕПВО (рост с 29 членов до 49 за 25 лет) заявленные цели и сроки носят «плавающий» характер, что связано с большой разницей в уровне развития высшего образования между странами-участницами.

Неравенство экономических и общественных систем естественным образом выделяет лидеров и отстающих среди участников ЕПВО, где наибольшую выгоду получают более развитые страны ЕС, чьи университеты испытывают приток иностранных студентов и повышают уровень своей привлекательности и конкурентоспособности за счет продвижения европоцентричной модели образования.

Исходя из этого, можно выделить принципиальные вызовы ЕПВО, которые разделяются по цели, реализации, финансированию и администрированию [5]. Целевые вызовы связаны с разницей в ожиданиях, мотивации, видении концепции высшего образования как на уровне стран-участниц, так и отдельных университетов. Вызовы реализации основаны на трудности внедрения принципов Болонского процесса в странах с разными традициями и системами высшего образования. Различия в экономических возможностях между странами ложатся в основу вызовов финансирования, а сложность управления непростыми и разноплановыми системами высшего образования определяет вызовы администрирования.

⁹ 2024 Tirana Ministerial Communiqué // EHEA. URL: <https://ehea.info/page-ministerial-declarations-and-communications> (дата обращения: 12.03.2025).

Удачным опытом можно назвать принятие программ академической мобильности, таких как ERASMUS, COLUMBUS, COMETT, SOCRATES и других. В сочетании друг с другом они дали мощный интеграционный эффект для европейского образовательного пространства. В то же время принимаемые интеграционные политики и адаптация учебных планов не решали полностью проблемы академической мобильности. Финансовые сложности, низкий уровень организационной поддержки и уровень владения языком продолжали вызывать трудности в реализации поставленных целей, а вопрос развития академической мобильности сохранял актуальность почти на каждой конференции министров [6].

Западные исследователи отмечают, что оценить реальный эффект от внедрения образовательных реформ в рамках Болонского процесса оказалось, на удивление, затруднительным из-за крайне скудного количества доступных данных [4].

Разница в возможностях и добровольный характер их проведения приводят к тому, что страны-участницы проводят реформы с разной скоростью, а их образовательные системы по-прежнему могут достаточно сильно различаться даже в пределах еврозоны. Таким образом, несмотря на большое количество проведенных реформ, определить их эффективность и влияние на достижение заявленных целей до сих пор сложно, что отчасти может указывать на их декларативный характер.

Отдельно стоит отметить использование международных программ обмена и других инструментов как части политики «мягкой силы» ЕС, что подтверждается западными исследованиями [7]. Участники программ обмена, таких как ERASMUS, выступают в качестве амбассадоров европейских ценностей и способствуют росту европейского культурного влияния в регионе, что получает особую актуальность в контексте растущей поляризации мира и формирования конкурирующих международных образовательных пространств.

Россия и Болонский процесс: итоги участия

Присоединение России к Болонскому процессу в 2003 г. с самого начала и на протяжении всего периода участия сопровождалось активными дискуссиями внутри научного сообщества. В частности, критики неоднократно отмечали, что «реализация европейской модели несет в себе высокие риски утраты качественных характеристик национальной системы высшего образования» [8, с. 11]. Тем не менее нельзя однозначно утверждать, что принципы Болонского процесса носили исключительно негативный характер. В связи с этим необходимо рассмотреть как положительные, так и отрицательные стороны реформ российского высшего образования в этот период.

Особенностью российского подхода к реформированию системы высшего образования в рамках Болонского процесса стала гибридная модель, сочетавшая традиционный одноуровневый подход, оставшийся со времен СССР, и двухуровневую европейскую структуру [9, с. 133]. С одной стороны, такое решение позволяло сохранить

национальную модель высшего образования, но при этом ослабляло эффект от проводимых реформ.

Кроме того, как отмечает Н. А. Кулаков, системное противоречие заключалось в противостоянии между компетентностным подходом, характерным для Болонского процесса, и знаниевым (фундаментальным), на котором была основана советская система образования [9, с. 134]. Развитие компетенций у обучающихся означает более избирательный подход к образовательной программе, который дает гибкость в выборе и формировании образовательных модулей, но при этом делает процесс получения знаний более фрагментарным и ориентированным на сиюминутные потребности рынка.

Знаниевый подход отличается целостностью и направлен на получение необходимой суммы знаний, дающей выпускнику большую свободу их применения за пределами своей специальности. Такая модель означает необходимость усвоения значительного по объему материала в сжатые сроки, которые тем не менее все равно превышали по длительности европейские программы подготовки (5–6 лет против 4). Недостатком этого подхода можно назвать лавинообразный рост знаний в течение последних десятилетий, что крайне ограничивает возможности по поддержанию актуальности учебных программ.

В то же время компетентностный подход предоставляет больше возможностей по актуализации отдельных образовательных блоков (модулей), что стоит отметить как преимущество. Таким образом, принципиальный выбор лежит в плоскости умелого сочетания гибкости и фундаментальности, что является вызовом для всех мировых образовательных моделей.

Тем не менее не стоит воспринимать фундаментальный подход как безнадежно инертный, поскольку в долгосрочной перспективе широкие знания дают выпускнику больше возможностей по их применению, а также способствуют пониманию системных процессов в научно-технологическом и общественном развитии.

Как справедливо отмечают российские исследователи, многие реформы, осуществленные в рамках участия России в Болонском процессе, оказались малоэффективными и незавершенными. Так, реализация двухуровневой системы высшего образования на практике привела к сокращению учебных часов на дисциплины фундаментальной подготовки, что негативно сказалось на итоговой квалификации выпускников. Магистерские программы в этом отношении оказались недостаточно интегрированными как с бакалавриатом, так и с аспирантурой, что сделало их мало востребованными со стороны студентов [8, с. 12].

Отдельно стоит отметить неравный характер интернационализации, когда количество уезжающих из России студентов не соотносится с количеством приезжающих из-за рубежа. Кроме того, эта ситуация выносит на поверхность вопрос о так называемой «утечке мозгов», выгодоприобретателями которой становятся развитые западные страны [10].

Позитивным итогом участия России в Болонской системе можно назвать получение опыта интеграционных процессов и взаимопризнания различных образовательных систем, что способствует расширению

возможностей академического обмена и международного сотрудничества. Так, у многих российских вузов появились двусторонние соглашения с зарубежными вузами-партнерами, предполагающие сотрудничество в различных сферах деятельности.

Кроме того, прямое взаимодействие между вузами разных стран способствовало появлению новых совместных инициатив и образовательных траекторий, а также повышению уровня подготовки как студентов, так и преподавательского состава. Выявленные в ходе международного взаимодействия проблемы высшего образования также можно отнести к положительному опыту участия в Болонском процессе.

В то же время ключевые инициативы, заявленные в рамках создания ЕПВО, так и не привели к прорыву в отечественной системе высшего образования. Более того, как уже отмечалось выше, вопрос об эффективности проведенных реформ остается открытым и в самих странах ЕС. В связи с этим негативные последствия реализации принципов Болонской системы в России уже не могут восприниматься как случайные.

Так, можно еще раз отметить несбалансированность получившейся системы высшего образования и низкую эффективность двухуровневой структуры, сокращение учебных часов и связанное с этим снижение качества образовательных программ, фиктивный или поверхностный характер ряда изменений в рамках компетентностного подхода, рост бюрократизации системы образования, асимметричный характер студенческой мобильности и академического обмена [11].

Учитывая сказанное выше, выход России из участия в Болонском процессе сам по себе уже не воспринимается как потеря. Более актуальным становится вопрос о целесообразности сохранения тех или иных изменений, сделанных в период «болонских» реформ, что вызывает активные дискуссии в научном сообществе.

Так, открытым является вопрос о сохранении уровневой системы образования, которая, с одной стороны, соответствует принятой в большинстве стран структуре и повышает интеграционные возможности российской системы образования, а с другой стороны — нуждается в явной доработке для повышения востребованности со стороны студентов и работодателей.

Не менее важным является выбор между возвратом к традиционной российской образовательной модели и созданием новой с учетом проведенных реформ и полученного опыта. В пользу первого варианта приводятся аргументы о поверхностном характере «болонских» реформ, которые так и не прижились в российской системе высшего образования. В то же время некоторые исследователи справедливо указывают на ценность отдельных инициатив, осуществленных в рамках участия России в Болонском процессе.

Контуры новой модели высшего образования

Приостановка участия России в Болонском процессе в апреле 2022 г. сопровождалась исключительно политической аргументацией, что подтверждает тезис об изначальной политической направленности

этого проекта. Также в своей оценке опыта внедрения принципов Болонской системы министр науки и высшего образования Российской Федерации В. Н. Фальков отметил, что «часть из них оказались недостаточно эффективными» в сфере качественной подготовки выпускников к профессиональной деятельности¹⁰.

Таким образом, переход к реформированию российской системы высшего образования выглядит как закономерный шаг, обусловленный не столько реакцией на международные события, сколько объективными внутренними процессами и противоречиями. Обладая собственным национальным проектом и сильными традициями в сфере высшего образования, Россия не могла слепо заимствовать принципы ЕПВО, являющиеся частью внешней политики ЕС.

А. Г. Бермус указывает, что возврат к традиционной российской модели специалитета широко обсуждался в российских научных кругах задолго до выхода России из Болонского процесса [12, с. 44]. Отчасти это связано с рассмотренными выше проблемами реализации принципов Болонской системы в России, а также с нарастающим уровнем геополитической напряженности и все более явным формированием противоборствующих полюсов силы.

Новый этап реформ в системе высшего образования России находится в начальном периоде, в связи с чем представляется возможным оценить только его первичные контуры и проанализировать возможные сценарии развития. Число научных публикаций по этой теме также носит ограниченный характер, что придает актуальности настоящему исследованию.

В настоящий момент на правительственном уровне ведется разработка Стратегии развития российского образования на период до 2036 года, в рамках которой будут утверждены принципы постболонской образовательной модели¹¹. В частности, министр науки и высшего образования В. Н. Фальков сообщил о переходе на одноуровневую систему высшего образования: «В будущей системе мы вводим новый единый уровень — высшее образование. Перейдем к подготовке полноценных специалистов. Как правило, в один такт — например, это будет квалификация: горный инженер, учитель, историк, молекулярный биолог и так далее»¹².

При этом магистратура сохранится как уровень «получения специализированных углубленных знаний для тех, кто имеет практический опыт»¹³, что указывает на сохранение элементов «болонского этапа» в новой системе высшего образования. Аспирантура при этом станет «отдельным видом профессионального образования,

¹⁰ Глава Минобрнауки России предложил выйти из парадигмы слепого копирования чужого опыта. Минобрнауки России. URL: https://www.minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/53282/?sphrase_id=8588543 (дата обращения: 14.03.2025).

¹¹ В ГД состоялся «правительственный час» о разработке Стратегии развития российского образования. Государственная Дума. URL: <http://duma.gov.ru/news/60878/> (дата обращения: 14.03.2025).

¹² Там же.

¹³ Валерий Фальков выступил на «правительственном часе» в Госдуме // Минобрнауки России. URL: https://www.minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/95016/?sphrase_id=8588572 (дата обращения: 12.03.2025).

нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров»¹⁴.

Таким образом, характер намечающейся реструктуризации высшего образования и риторика официальных лиц указывают на сближение с традиционной российской системой высшего образования при частичном сохранении элементов Болонской системы. Такой гибридный вариант проведения реформы позволяет избежать радикального отказа от достижений предшествующего периода, но при этом подразумевает очередную существенную перестройку всей системы высшего образования.

Заявленные главой Минобрнауки В. Н. Фальковым ключевые принципы новой системы — фундаментальность, практикоориентированность и гибкость¹⁵ — подтверждают намерение совместить лучшие черты двух образовательных моделей. Проблема признания российских дипломов за рубежом будет решаться за счет двусторонних соглашений, число которых на данный момент достигает 74¹⁶. Также этому будут способствовать система международной стандартной классификации образования (МСКО) и сохранение возможности получения европейского приложения к диплому. Таким образом российские законодатели планируют повысить конкурентоспособность российского образования.

Анализ исследовательской литературы последних лет, принятый А. Г. Бермусом, показал, что наиболее обсуждаемым вопросом является возможность быстрого отхода от «болонских» реформ [12, с. 45]. Тем не менее выбор в пользу гибридной модели, который наблюдается на данном этапе обсуждения Стратегии развития высшего образования, снимает, на наш взгляд, большую часть опасений по поводу перегибов в ту или иную сторону. Выделенное А. Г. Бермусом разделение обсуждаемых в научном сообществе тем на экономическую, социальную, педагогическую и юридическую проблематику свидетельствует о наличии консенсуса по поводу необходимости реформ и дискуссии по различным аспектам ее реализации. Часть выявленных проблем и потенциальных противоречий при этом имеет долгосрочный характер и не связана напрямую с «болонским» периодом реформирования системы высшего образования.

Наблюдение за ходом реализации пилотного проекта реформы высшей школы, который осуществляется на базе шести вузов в 2023—2024 и 2024—2025 учебных годах, позволяет отслеживать возникающие проблемы, но на данном этапе можно говорить лишь о предварительных данных, которых пока недостаточно для полноценного анализа.

Исходя из заявлений министра науки и высшего образования РФ и опубликованных документов, можно отметить внимательное отношение к проведению реформы и стремление учесть опасения научного

¹⁴ Там же.

¹⁵ Валерий Фальков принял участие в стратегической сессии под председательством Председателя Правительства Михаила Мишустина // Минобрнауки России. URL: https://www.minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/95401/?sphrase_id=8588572 (дата обращения: 15.03.2025).

¹⁶ Как будут признаваться российские дипломы в новой системе высшего образования // Минобрнауки России. URL: https://www.minobrnauki.gov.ru/press-center/news/nauka-i-obrazovanie/94616/?sphrase_id=8588542 (дата обращения: 15.03.2025).

сообщества. Выбор в пользу гибридной модели представляется оптимальным, поскольку не обесценивает опыт предшествующего периода и позволяет избежать бездумного возврата к старым моделям. Установка на сочетание гибкости, открытости и фундаментальности новой системы высшего образования отвечает запросам времени, а решение вопроса об эффективности ее реализации остается задачей будущего.

Заключение / Conclusion

По результатам исследования были проанализированы ключевые цели и принципы Болонского процесса с точки зрения их направленности и реализации. Формулировки официальных документов и деклараций, а также действия по приостановке участия России в Болонском процессе указывают на наличие сильной политической составляющей этого проекта, а практическая эффективность проведенных реформ остается открытым вопросом даже в отношении стран ЕС.

Быстрое расширение ЕПВО и неравенство возможностей стран-участниц, разнообразие национальных традиций в системах высшего образования, разное видение итогов проводимых реформ стали существенным препятствием для достижения декларируемых целей, в то время как использование университетов как проводников политики «мягкой силы» ЕС имело куда более видимый эффект.

Особенностью участия России в Болонском процессе стало сохранение национальной системы высшего образования с одновременным проведением реформ по Болонской системе, что вызвало многочисленные внутренние противоречия и стало одной из причин низкой эффективности конечного результата. Нарастание геополитической напряженности и ухудшение отношений между Россией и Западом стали еще одной предпосылкой выхода России из Болонского процесса.

Хотя решение о приостановке участия страны в Болонском процессе в 2022 г. и было неожиданным, необходимость отхода от Болонской системы уже давно обсуждалась внутри российского научного сообщества. Несмотря на наличие позитивного опыта международного сотрудничества вузов в рамках ЕПВО, негативные последствия оказались более существенными. Достаточно назвать незавершенность реформ, асимметричную академическую мобильность, бюрократизацию, многочисленные противоречия с традиционной российской системой высшего образования, чтобы факт выхода России из Болонского процесса расценить не как спонтанное решение.

Контуров новой системы высшего образования находятся в процессе формирования, но исходя из официальных публикаций и заявлений был сделан выбор в пользу гибридной модели, объединяющей сильные стороны традиционной и Болонской систем. Так, ключевыми принципами новой концепции высшего образования являются фундаментальность, гибкость и практикоориентированность, что на данном этапе позволяет говорить о продуманности действий российского правительства и стремлении избежать перегибов.

Дискуссия в научной среде, в первую очередь, связана с проблемами реализации и внедрения новых принципов в систему высшего

образования, оценивать которые пока представляется преждевременным. Таким образом, можно предположить, что опасения научного сообщества о радикальном отказе от достижений предшествующего этапа развития системы высшего образования оказались преждевременными.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Берг И. и др. Болонский процесс: интеграция высшего образования // Российско-азиатский правовой журнал. 2023. №. 2. С. 42—47. DOI: [https://doi.org/10.14258/ralj\(2023\)2.8](https://doi.org/10.14258/ralj(2023)2.8)
2. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a European Strategy for Universities. European Commission. Strasbourg, 2022.
3. Priyam M. (ed.). Reclaiming Public Universities: Comparative Reflections for Reforms. Taylor & Francis, 2022.
4. Kroher M. et al. Did the " Bologna Process" Achieve Its Goals? 20 Years of Empirical Evidence on Student Enrolment, Study Success and Labour Market Outcomes. IZA-Institute of Labor Economics, 2021.
5. The European Universities Initiative and System Level Reforms. Current Challenges and Considerations for the Future. 2022. URL: <https://eua.eu/resources/publications/1038:the-european-universities-initiative-and-system-level-reforms.html> (дата обращения: 12.03.2025).
6. The European Higher Education Area in 2020: Bologna Process Implementation Report. European Commission/EACEA/Eurydice, 2020. Luxembourg: Publications Office of the European Union. P. 125.
7. Ferreira-Pereira L. C., Smith M. The European Union's strategic partnerships. Springer International Publishing, 2021. P. 89.
8. Константинова Л. В., Петров А. М., Штыхно Д. А. Переосмысление подходов к уровневой системе высшего образования в России в условиях выхода из Болонского процесса // Высшее образование в России. 2023. Т. 32, №. 2. С. 9—24. DOI: <https://doi.org/10.31992/3617-2023-32-2-9-24>
9. Кулаков Н. А. Реформа системы высшего образования в России: проблемы законодательного регулирования и стандартизации // Lex russica. 2023. Т. 76. №. 11(204). С. 129—139. DOI: <https://doi.org/10.17803/1729-5920.2023.204.11.129-139>
10. Костюченко О. В. Негативные последствия перехода российского образования на Болонскую систему // Научный аспект. 2024. №. 6. С. 24—29. URL: <https://na-journal.ru/6-2024-pedagogika/13158-negativnye-posledstviya-perehoda-rossiiskogo-obrazovaniya-na-bolonskuyu-sistemu?ysclid=m8czvj9fb5540476227> (дата обращения: 14.03.2025).
11. Богданова И. И. Отмена Болонской системы: проблемы и перспективы высшего образования в России // Актуальные проблемы педагогики и психологии. 2022. Т. 3, №. 8. С. 11—16. URL: <https://pedpsy.ru/index.php/ped/article/view/145> (дата обращения: 14.03.2025).
12. Бермус А. Г. Проблемы и перспективы постболонского реформирования системы высшего образования в России: теоретический обзор // Педагогика. Вопросы теории и практики. 2025. Т. 10, №. 1.

С. 43–51. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-postbolonskogo-reformirovaniya-sistemy-vysshego-obrazovaniya-v-rossii-teoreticheskiy-obzor/viewer> (дата обращения: 14.03.2025).

Информация об авторе

Осташова Яна Вячеславовна, кандидат политических наук, руководитель образовательных программ Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО (119454, Россия, г. Москва, проспект Вернадского, д. 76), ORCID <https://orcid.org/0000-0003-4970-6488>, Ostashova.y.v@my.mgimo.ru

References

1. Berg I. et al. Bologna Process: Integration of Higher Education. *Russian-Asian Law Journal*. 2023;2:42-47. DOI: [https://doi.org/10.14258/ralj\(2023\)2.8](https://doi.org/10.14258/ralj(2023)2.8) (In Russ.)
2. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a European Strategy for Universities. European Commission. Strasbourg, 2022.
3. Priyam M. (ed.). Reclaiming Public Universities: Comparative Reflections for Reforms. Taylor & Francis, 2022.
4. Kroher M. et al. Did the 'Bologna Process' Achieve Its Goals? 20 Years of Empirical Evidence on Student Enrolment, Study Success and Labour Market Outcomes. IZA-Institute of Labour Economics, 2021.
5. The European Universities Initiative and System Level Reforms. Current Challenges and Considerations for the Future. 2022. Available at: <https://eua.eu/resources/publications/1038:the-european-universities-initiative-and-system-level-reforms.html> (accessed 12.03.2025).
6. The European Higher Education Area in 2020: Bologna Process Implementation Report. European Commission/EACEA/Eurydice, 2020. Luxembourg: Publications Office of the European Union. P. 125.
7. Ferreira-Pereira LC, Smith M. The European Union's strategic partnerships. Springer International Publishing, 2021. P. 89.
8. Konstantinova LV, Petrov AM, Shtykhno DA. Rethinking approaches to the level system of higher education in Russia in the conditions of withdrawal from the Bologna process. *Higher Education in Russia*. 2023;32(2):9-24. DOI: <https://doi.org/10.31992/3617-2023-32-2-9-24> (In Russ.)
9. Kulakov N. A. Reform of the system of higher education in Russia: problems of legislative regulation and standardization. *Lex russica*. 2023;76(11):129-139. DOI: <https://doi.org/10.17803/1729-5920.2023.204.11.129-139> (In Russ.)
10. Kostyuchenko OV. Negative consequences of the transition of Russian education to the Bologna system. *Scientific aspect*. 2024;6:24-29. Available at: <https://na-journal.ru/6-2024-pedagogika/13158-negativnyye-posledstviya-perehoda-rossiiskogo-obrazovaniya-na-bolonskuyu-sistemu?ysclid=m8czvj9fb5540476227> (accessed: 14.03.2025). (In Russ.)
11. Bogdanova I. I. Cancellation of the Bologna system: problems and prospects of higher education in Russia. *Actual problems of pedagogy*

and psychology. 2022;3(8):11-16. Available at: <https://pedpsy.ru/index.php/ped/article/view/145> (accessed: 14.03.2025). (In Russ.)

12. Bermus AG. Problems and prospects of post-Bolon reform of higher education system in Russia: theoretical review. *Pedagogy. Issues of theory and practice*. 2025;10(1)43-51. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-postbolonskogo-reformirovaniya-sistemy-vysshego-obrazovaniya-v-rossii-teoreticheskiy-obzor/viewer> (accessed: 14.03.2025). (In Russ.)

Information about the author

Yana V. Ostashova, Cand.Sci. (Politics), Head of Educational Programs at the School of Business and International Proficiency, MGIMO University (76 Vernadsky Av., 119454 Moscow, Russia), ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4970-6488>, Ostashova.y.v@my.mgimo.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
The author declares no conflict of interests.